

zamonaviy kasb egalari uchun zarur bo'lgan refleksiv, harakatli va ijodiy faoliyatni rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vygotskiy L.S. *Psixologiya razvitiya rebenka.* — M., 1984.
2. Dewey J. *Experience and Education.* — New York, 1938.
3. Kolb D. *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* — Prentice Hall, 1984.
4. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, 2020.
5. Karimov A. *Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar.* — Toshkent: TDPU, 2021.
6. Vygotskiy, L.S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes.* Harvard University Press.
Kolb, D. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.* Prentice-Hall.
7. Schmidt, R.A., & Lee, T.D. (2019). *Motor Learning and Performance: From Principles to Application.* Human Kinetics.

STRESS HAQIDA O'RGANISH VA TAHLILLAR

Karimov Sardorbek Anvarjon o'g'li

UDK:159.944.4:616.8

O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy Kommunikatsiyalar universiteti
Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası
o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu ilmiy maqolada stress darajasini aniqlash uchun tayyorlangan testni izohlari va testning kelib chiqishi, qo'llanilishi haqida ma'lumot beriladi. Testning sinov jarayonlaridan olingan natijalar haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Testdan foydalanish orqali, o'smir va o'spirinlardagi stressli vaziyatlar va ehtimoli suitsidal holatlarga moyillik darajasi hamda bunday holatni yuzaga kelish sabablarini aniqlashda yordamchi metodika sifatida foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: Distruktiv, stress, eustress, distress, rostgo'ylik darajasi, muhit darajasi, o'ziga ishonch.

Аннотация

В данной научной статье представлены комментарии к тесту, подготовленному для определения уровня стресса, а также информация о происхождении и применении теста. Также приводятся данные о результатах, полученных в ходе тестовых процессов. Используя тест, можно использовать его в качестве вспомогательной методики для определения уровня стрессовых ситуаций и вероятности суицидальных ситуаций у подростков и юношей, а также причин возникновения таких ситуаций.

Ключевые слова: Деструктивный, стресс, эустресс, дистресс, уровень честности, уровень окружения, уверенность в себе.

Abstract

This scientific article provides explanations for the test prepared to determine stress levels and information about the origin and application of the test. Information is also provided on the results obtained from the test processes. Using the test, it can be used as an auxiliary method for determining stressful situations and the degree of predisposition to suicidal situations in adolescents and young people, as well as the causes of such a situation.

Keywords: Destructive, stress, eustress, distress, degree of honesty, degree of environment, self-confidence.

KIRISH

Insonlarning hayoti davomida stressli vaziyatlar ko'p holatlarda kuzatiladi. 1936-yilda stress tushunchasi fanga kiritgan fiziolog olim Gans Selye shunday deydi: "inson faqatgina olamdan ko'z yumgandan so'ng stress holatiga tushmaydi". Olimning ushbu fikridan xulosa qiladigan bo'lsak, inson hayoti davomida stressiz yashay olmaydi. Stresslar o'z navbatida ikki turga eustresslar (ijobiy) va distress (salbiy) kabilarga bo'linadi. Hayot davomida stressing turiga ko'ra darajalari oshib ketishi yoki tushishi mumkin. Misol tariqasida eustresslar insonning maqsadlaridan kelib chiqib yanada ko'proq yutuqlarga erishishi, yuqori maqomga erishishida yuzaga keladigan lekin inson uchun foydali bo'lgan stress hisoblanadi. Distresslar esa zararli stresslar hisoblanadi. Bu insonni toliqtirib holsizlantiradigan, kelajakga

bo'lgan, va yashashga bo'lgan intilishini pasaytirib hattoki sog'ligiga ham salbiy ta'sir qiladigan stress hisoblanadi. Hozirgi kunda kuchli stress holatida bo'lmagan insonlar juda kam hisoblanadi. Stress kelib chiqishi sabablariga ko'ra turlicha bo'lishi haqida psixologlar o'zlarining ko'plab fikr va mulohazalarini berib o'tishgan. Agarda stress biror sababga ko'ra aynan bir insonga emas balki muayyan ijtimoiy guruhga tegishli stimulyat natijasida yuzaga kelsa bu konstruktiv stress deyiladi. Ba'zan stress bir insonda kuzatilsa va stressga sabab bo'lgan stimulyat ham aynan o'sha insonga tegishli bo'lsa bu holatdagi destruktiv stress deyiladi. Umuman olganda stress bu inson hayotining ajralmas qismi deyish mumkin. Ammo lekin stress meyoridan oshib ketsa bu inson sog'lig'iga va hayotiy faoliyatiga zarar yetkazishi mumkin. Buning oqibati esa doim ham yaxshi natijaga olib kelmaydi. Stress holatini nazorat qilish hozirgi kunda juda ham muhim, lekin stress darajasini baholash doim psixologlar uchun mummoli holat bo'lib kelgan. Bunga sabab esa juda ham ko'p sonli savollardan iborat bo'lgan psixologik testlar bo'lib, bu testlarni o'tkazish va tahlil qilish anchagina qiyinchilik tug'dirganligidir. Bu testlar biroz eskirganligini ham e'tiborga olish zarur albatta.

ASOSIY QISM

“Stress darajasini baholash” testi esa distressning darajasini tekshirish uchun xizmat qiladi. Testni o'tkazish davomida stress darajasi ko'tarilishining sababini ham aniqlash mumkin. Testda yolg'on shkalasi ham bor, ya'ni sinaluvchi testda yolg'on ishlatsa bu darrov aniqlanadi. Ushbu test metodikasi 2022-yilda Toshkent shahar Yunusobod tumani 80-maktabda o'smir yoshdagi o'quvchilarda o'tkazib ko'rildi, test natijasi tahlil qilinganda o'quvchilarning stress darajasi oshishi sabablari aniqlandi.

Keyinroq ushbu testning ayrim kamchiliklari tuzatilib takomillashtirilib oliygoh talabalarida sinov tariqasida o'tkazildi. Toshkent davlat texnika universitetining talabalarida ushbu test metodikasining takomillashtirilgan varianti o'tkazilganida olingan natija juda ham yaxshi holatda deyarli 80% aniqlikda chiqdi. Boshqa psixologik testlarga qiyoslaganda natija aniq va ishonchli edi. Testni ishlash

va tahlil qilish ham qisqa vaqt talab qilganligi uchun bu talabalarga ham ma'qul bo'ldi.

Test keyinroq faqatgina o'smir yoshdagilarda emas katta yoshli insonlarda o'qituvchilarda qo'llab ko'rildi. Natija bu holatda ham yaxshi chiqdi. Testni qo'llash davomida ayrim talabalardagi psixologik testlarga bo'lgan ishonchsizlik bartaraf etilishiga ham erishildi, chunki ushbu psixologik testga ishonmagan bir talabada testing natijasi shunchalik aniq chiqdiki natijani 95% aniqlikda deyish ham mumkin edi. Bu holat talaba uchun hayratlanarli natija edi. Chunki u psixologik test bunchalik aniq natija berishiga ishonmagandi.

Stress darajasini baholash metodikasi

(Ushbu test O'smir va o'spirinlardagi stressli vaziyatlar va ehtimoli suitsidal holatlarga moyillik darajasi hamda bunday holatni yuzaga kelish sabablarini o'rganishga qaratilgan). Ushbu kichik hajmdagi test orqali shaxsning stress holati qanday darajada ekanligini, stressning kelib chiqishida oila yoki tashqi muhitdagi ta'sirlarning ustunligini, insonning o'ziga bo'lgan ishonchini, hissiy holatining destruktivlikga moyilligini o'rganishga yordam beradi.

Testning ilmiy asosi: Suitsidal holatlarni aniqlash bo'yicha quyidagi metodikalar asos qilib olindi. T.N.Razuvayeva tomonidan modifikatsiya qilingan "Suitsidal xavf so'rovnomasi" Ushbu so'rovnoma 29 ta savoldan iborat 9 ta shkala bo'yicha moyillikni aniqlaydi. Bular (namoyishkoronalik, affektivlik, noyoblik, nochorlik, ijtimoiy pessimizm, madaniy to'siqlarning parchalanishi, maksimalizm, vaqtinchalik kelajak, antisuitsidal omil). So'rovnomaning 9-20-29-savollaridan foydalanildi. Respublika tashxis markazi tomonidan tavsiya etilgan "Tarbiyalanganlik darajasini aniqlash" so'rovnomasidan ham foydalanildi. Ushbu so'rovnoma 7 ta bo'lim va 70 ta savoldan iborat. 4-bo'limning 1-2-7-savollaridan foydalanildi.

Savollar	2 Ball	0 Ball	1 Ball	Sh
Ko'pincha g'amgin (tushkun) kayfiyatda yurasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
Sizda kelajakga umidsizlik hissi paydo bo'lgan holatlar uchraydimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
Qo'rqinchli tushlar ko'rasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
O'zingizni hech kimga keraksizdek his qilaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
Muamolaringizni o'zingizga zarar yetkazish yo'li bilan hal etasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
Ko'pincha sizda bosh og'rig'i va asabiylashish bo'ladimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	S
Kelajakda amalga oshiriladigan uzoq yillik rejalar tuzish sizga yoqadimi?	Yo'q	Ha	Ba'zida	S
O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qay darajada?	Yuqori	Past	O'rta	I
Darsga kechikib kelgan holatlaringiz bo'lganmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	R
Yolg'on gapirib turasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	R
Hayotingizda jiddiy muammo bor deb hisoblaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	M
Qayerda siz uchun muammo va yomon munosabat mavjud? Qayerda o'zingizni yomon his qilaysiz?	Oilada	Ko'chada	Ta'lim muassasasida (maktab yoki universitet) (Ish joyida)	M
Sizni qiynayotgan biror muammo bo'lsa, bu haqida kimga ayta olasiz?	Do'stlaringiz	Oila a'zolaringiz	O'qituvchilaringiz	M
Oilangizda sizga bo'lgan e'tibor munosabat siz uchun yetarli darajadami?	Yo'q	Ha	Ba'zida	M
Siz yashayotgan hayot tush kabi tuyuladimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	M
Biror inson sizni jaxlingizni chiqarsa va siz bilan janjal qilsa unga zarar yetkazish orqali jazolaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	D
Ohirini o'ylamasdan biror ish qilaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	D

O'smirlarning suitsidal xulq-atvori diagnostikasi G.Ayzenk tomonidan o'smirlar uchun "Psixik holatiga shaxsning o'z bahosi" so'rovnomasining modifikatsiya qilingan varianti 40 ta savoldan iborat. Ushbu so'rovnomaning 13-savolidan foydalanildi. Ishlab chiqilayotgan so'rovnomadagi qolgan savollar Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutida tayyorlangan "o'smirlik davrida suitsidal xulq atvor profilaktikasi va korreksiyasi" nomli o'quv qo'llanmada keltirilgan ma'lumotlardan va psixolog faoliyatidan (ish tajribasi) kelib chiqqan holatda tayyorlandi.

Kerakli jihozlar: A4 formatdagi qog'ozda (faqatgina sinaluvchiga mo'ljallangan qismini) testni beriladi va testni ishlash uchun ruchka ham beriladi.

Metodikaning qo'llanilishi tartibi: ushbu metodikaning natijasi aniq va ishonchli bo'lishi uchun sinaluvchiga quydagicha yo'riqnoma beriladi. Sizga berilgan ushbu testni 4 minut vaqt ichida ishlab berishingiz kerak, testda berilgan savollarga yolg'on ishlatmasdan, ko'p o'ylamasdan imkon qadar tezroq aniq

javoblarni berishingiz zarur. Testdagi har bir savolga albatta javob berishingiz zarur (hech bir savol javobsiz qolmasligi kerak). Bir savolga 2 ta variantni belgilash mumkin emas. Agarda yo'riqnomaga amal qilinmasa test tahlilida olingan natijalarning ishonchlilik darajasi pasayishi mumkin.

I.F.O. _____

Hozirgi vaqtda sizning kayfiyatingiz holati qanday? **a) yomon b) yaxshi c) juda yaxshi d) juda yomon**

№	Savollar	2 Ball	0 Ball	1 Ball	Shkalalar
1	Ko'pincha g'amgin (tushkun) kayfiyatda yurasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
2	Sizda kelajakga umidsizlik hissi paydo bo'lgan holatlar uchraydimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
3	Qo'rqinchli tushlar ko'rasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
4	O'zingizni hech kimga keraksizdek his qilaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
5	Muamolaringizni o'zingizga zarar yetkazish yo'li bilan hal etaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
6	Ko'pincha sizda bosh og'rig'i va asabiylashish bo'ladimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Stress
7	Kelajakda amalga oshiriladigan uzoq yillik rejalar tuzish sizga yoqadimi?	Yo'q	Ha	Ba'zida	Stress Bu savolga ha javobi berilsa, bu nizoli yoki ko'ngilsiz hodisalarni kechiktiruvchi omil borligini bildiradi
8	O'zingizga bo'lgan ishonchingiz qay darajada?	Yuq ori	Past	O'rta	I-o'ziga bo'lgan ishonchi
9	Darsga kechikib kelgan holatlaringiz bo'lganmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Rostgo'ylik
10	Yolg'on gapirib turasizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Rostgo'ylik
11	Hayotingizda jiddiy muammo bor deb hisoblaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Muhit (oila yoki jamiyatdagi) holat
12	Qayerda siz uchun muammo va yomon munosabat mavjud? Qayerda o'zingizni yomon his qilaysiz?	Oilada	Ko'chada	Ta'lim muassasasida (maktab yoki universitet) (Ish joyida)	Muhit (oila yoki jamiyatdagi) holat
13	Sizni qiynayotgan biror muammo bo'lsa, bu haqida kimga ayta olasiz?	Do'stlaringiz	Oila a'zolaringiz	O'qituvchilaringiz	Muhit (oila yoki jamiyatdagi) holat
13	Oilangizda sizga bo'lgan e'tibor munosabat siz uchun yetarli darajadami?	Yo'q	Ha	Ba'zida	Muhit (oila yoki jamiyatdagi) holat
14	Siz yashayotgan hayot tush kabi tuyuladimi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Muhit (oila yoki jamiyatdagi) holat

15	Biror inson sizni jaxlingizni chiqarsa va siz bilan janjal qilsa unga zarar yetkazish orqali jazolaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Distruktivlik
16	Ohirini o'ylamasdan biror ish qilaysizmi?	Ha	Yo'q	Ba'zida	Distruktivlik

Ushbu test muallifi:

S.A.Karimov.

Natijalar tahlili

<p>S - Stress shkala bo'yicha 0-5-ballgacha Past darajada stress "Past" 5-9- ballgacha O'rta darajada stress "O'rta" 10-14- ballgacha Yuqori darajada stress "Yuqori" (Agar 7- savolga "Ha" javobi berilgan bo'lsa bu nizoli yoki ko'ngilsiz hodisalarni kechiktiruvchi omil borligini bildiradi).</p>	<p>I-o'ziga bo'lgan ishonchi-shkala bo'yicha 0-ball o'ziga bo'lgan ishonchi past darajada "qoniqarsiz" 1-ball o'ziga bo'lgan ishonchi o'rta darajada "o'rta" 2-ball o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori darajada "yaxshi"</p>
<p>R- Rostgo'ylik shkala bo'yicha 0-1- ballgacha 30% gacha ishonchli javob "Past" (YOLG'ONCHI) 2-3- ballgacha 65% gacha ishonchli javob "O'rta" (Me'yorida) 4- ball 90% gacha ishonchli javob berilgan. "Yuqori" (ROSTGO'Y)</p>	<p>M - Muhit oilasi va yaqin insonlari bilan o'zaro munosabatlar holatini o'rganish shkalasi bo'yicha 0-3- ballgacha (Ushbu holatda oilaviy munosabatlarni a'lo darajada deb bo'lmaydi, lekin juda ham keskin nizoli vaziyatlar kamroq uchraydi.) muhit yaxshi, o'zaro munosabatlar qoniqarli (me'yorida) holatda "Past" 4-6- ballgacha Muhit va o'zaro munosabatlar, qoniqarsiz holatda. Nizoli vaziyatlar biroz ko'proq. (yaxshi emas) "O'rta" 7-10- ballgacha muhit va o'zaro munosabatlar juda ham yomon (xavfli holatda, nizoli holat). "Yuqori"</p>
<p>D-Distruktivlik nizolashish darajasini aniqlash shkalasi (ushbu shkala bo'yicha aniqlangan distruktivlik holati, insonning tashqi holatidan doim ham sezilmasligi mumkin, lekin inson ichki hissiyatida namoyon bo'ladi). 0-1-ballgacha "Past" Nizolashish ehtimoli past. 2-3- ballgacha "O'rta" Nizolashish ehtimoli o'rta darajada bor. 4- ball "Yuqori" Nizolashish ehtimoli yuqori darajada mavjud.</p>	

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Umumiy va tibbiy psixologiya Y.M.Fayziyev. Toshkent 2017.
2. T.N.Razuvayeva tomonidan modifikatsiya qilingan "Suitsidal xavf so'rovnomasi".
3. Respublika tashxis markazi tomonidan tavsiya etilgan "Tarbiyalanganlik darajasini aniqlash" so'rovnomasidan ham foydalanildi.
4. O'smirlarning suitsidal xulq-atvori diagnostikasi G.Ayzenk tomonidan o'smirlar uchun "Psixik holatiga shaxsning o'z bahosi" so'rovnomasining modifikatsiya qilingan varianti.
5. Abdulla Avloniy nomidagi malaka oshirish institutida tayyorlangan "o'smirlik davrida suitsidal xulq atvor profilaktikasi va korreksiyasi" nomli o'quv qo'llanma.